

IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RIO GRANDE DO SUL: TENDÊNCIAS E LACUNAS NA PRODUÇÃO ACADÊMICA DE TESES E DISSERTAÇÕES (1996–2024)**ITALIAN IMMIGRATION IN RIO GRANDE DO SUL: TRENDS AND GAPS IN ACADEMIC THESES AND DISSERTATIONS (1996–2024)**

DOI 10.5281/zenodo.20558425

Luciana Sanguiné¹Antonio De Ruggiero²

Resumo: Apesar do crescimento da produção acadêmica sobre imigração italiana no Rio Grande do Sul, a área carecia de um levantamento crítico que organizasse e analisasse as teses e dissertações desenvolvidas entre 1996 e 2024, de modo a identificar tendências e lacunas. O objetivo deste artigo é mapear e examinar esse conjunto de trabalhos, destacando concentrações temáticas e regionais, bem como apontando possibilidades para novas investigações. Trata-se de um estado do conhecimento, conduzido por meio de análise documental, contemplando 125 dissertações e teses localizadas nas bases da CAPES e da BDTD e organizadas a partir de protocolos de seleção e categorização temática. Os resultados apontam forte predominância de temas vinculados à identidade, memória e patrimônio, além de uma concentração geográfica restrita à Serra Gaúcha e à Quarta Colônia de Imigração Italiana. Em contraste, observa-se a ausência de pesquisas que abordem outras regiões do estado e a pouca atenção a recortes específicos, como infância, gênero, meio ambiente e deslocamentos internos. Como contribuição, este estudo oferece uma visão panorâmica do campo, sistematiza as produções já realizadas e propõe a ampliação da diversidade temática e regional das futuras pesquisas sobre imigração italiana no Rio Grande do Sul.

Palavras-chave: Imigração italiana. Rio Grande do Sul. Estado do conhecimento.

Resumen: A pesar del crecimiento de la producción académica sobre la inmigración italiana en Rio Grande do Sul, el área carecía de un relevamiento crítico que organizara y analizara las tesis y disertaciones desarrolladas entre 1996 y 2024, con el fin de identificar tendencias y vacíos. El objetivo de este artículo es mapear y examinar este conjunto de trabajos, destacando las concentraciones temáticas y regionales, así como señalar posibilidades para nuevas investigaciones. Se trata de un estado del conocimiento, realizado mediante análisis documental, que contempla 125 disertaciones y tesis localizadas en las bases de CAPES y de la BDTD y organizadas a partir de protocolos de selección y categorización temática. Los resultados señalan una fuerte predominancia de temas vinculados a la identidad, la memoria y el

¹ Doutoranda em História pela PUCRS, Mestra em Gestão de Projetos pela University of Essex, graduada em História, Letras, Engenharia da Computação e Gestão de TI. Pesquisa Imigração, identidade e etnicidade no Rio Grande do Sul.

² Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em História da PUCRS. Doutor em História Moderna e Contemporânea pela Università degli Studi di Firenze. Pesquisa história política italiana, imigração italiana no Brasil e temas como transnacionalismo, multiculturalismo e imprensa étnica.

patrimonio, además de una concentración geográfica restringida a la Serra Gaúcha y a la Cuarta Colonia de Inmigración Italiana. En contraste, se observa la ausencia de investigaciones que aborden otras regiones del estado y la escasa atención a recortes específicos, como infancia, género, medio ambiente y desplazamientos internos. Como contribución, este estudio ofrece una visión panorámica del campo, sistematiza las producciones ya realizadas y propone ampliar la diversidad temática y regional de las futuras investigaciones sobre la inmigración italiana en Rio Grande do Sul.

Palabras-clave: Inmigración italiana. Río Grande del Sur. Estado del conocimiento.

Introdução

A imigração italiana constitui um dos processos formadores mais intensos da identidade cultural do Rio Grande do Sul, especialmente em regiões de colonização agrícola como a Serra Gaúcha. Inserida no contexto da chamada “grande imigração italiana” (1875–1914), a chegada de mais de 80 mil imigrantes, majoritariamente camponeses do norte da Itália, atendeu aos interesses do Estado brasileiro em povoar e produzir economicamente áreas do sul do país. A construção de colônias organizadas, as práticas culturais preservadas e a intensa participação dos descendentes na vida pública regional consolidaram esse grupo como referência simbólica do ideário do “bom colono” (Corrêa, 2014). Como destaca Ruggiero (2016), esse legado foi amplamente representado, mas também de certa forma silenciado, em parte da produção historiográfica e memorialística.

A produção de conhecimento sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul insere-se em um campo de disputas simbólicas e epistemológicas que caracterizam o espaço científico. Segundo Bourdieu (1983), o campo científico é estruturado como um espaço de posições em luta, no qual os agentes disputam legitimidade, reconhecimento e autoridade para definir o que é válido como ciência. Nesse contexto, investigar os rumos da produção acadêmica sobre a imigração italiana contribui para a compreensão da historicidade do objeto e revela como determinadas abordagens ganham centralidade, enquanto outras permanecem marginalizadas ou silenciadas. A análise das teses e dissertações, portanto, contribui para desvelar tais dinâmicas no interior das Ciências Humanas e Sociais.

Realizar um estado do conhecimento sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul neste momento revela-se oportuno e necessário por diversas razões. O marco dos 150 anos dessa imigração tem mobilizado ações comemorativas e reatualizado o interesse acadêmico e social sobre o tema. Nesse cenário, é fundamental examinar o que foi produzido no campo científico, identificando recorrências, lacunas e ausências ainda presentes.

Este trabalho dá continuidade ao esforço de sistematização iniciado por Herédia (2024), que elaborou um balanço historiográfico da imigração italiana no Estado, classificando a produção existente em cinco vertentes, oficial, acadêmica, regional, literatura popular e estudos estrangeiros, e destacando a necessidade de levantamentos específicos sobre a produção da pós-graduação. No estudo, a autora também menciona um inventário da produção historiográfica sobre o fenômeno migratório no Sul do País, que reúne teses e dissertações defendidas no Rio Grande do Sul entre 1970 e 2003, demonstrando o avanço das pesquisas nessa área e a pertinência de novas sistematizações.

Partindo dessas contribuições, o presente artigo volta-se especificamente para a produção da pós-graduação, tomando as teses e dissertações como objeto de análise. Ao delimitar o recorte entre 1996 e 2024, período marcado pela consolidação dos repositórios digitais, busca-se compreender como esse campo vem sendo produzido nas últimas décadas, observando a recorrência de temas, a concentração regional dos estudos e os espaços ainda pouco explorados. Soma-se a isso o crescimento expressivo do número de trabalhos, o que torna ainda mais necessária a sistematização dessa produção. Nesse sentido, o mapeamento proposto oferece subsídios para pesquisas futuras, fortalece o debate historiográfico e amplia a visibilidade de contribuições que permanecem, muitas vezes, restritas ao circuito da pós-graduação.

Este artigo está organizado em seis seções principais. Após a introdução, apresenta-se a metodologia empregada para seleção e análise dos trabalhos. Em seguida, são discutidos os resultados do mapeamento, divididos em eixos analíticos:

distribuição por programas de pós-graduação, análise temática das dissertações e teses, redes de orientadores e orientandos, bem como o georreferenciamento dos estudos. A seção seguinte aborda as palavras-chave utilizadas e seus limites, ressaltando a importância da padronização nesse processo. Na sequência, destacam-se as principais lacunas identificadas e sugestões para novos estudos. Por fim, as considerações finais sintetizam as contribuições do trabalho e refletem sobre suas limitações e perspectivas de continuidade.

Caminhos Metodológicos

A presente investigação se fundamenta na metodologia de estado do conhecimento, que se propõe a mapear, organizar e analisar criticamente a produção acadêmica sobre determinado tema em uma perspectiva longitudinal e sistemática. Conforme destacam Morosini, Kohls-Santos e Bittencourt (2025), tal abordagem permite identificar avanços, lacunas e tendências nas pesquisas, oferecendo uma visão consolidada do campo. No caso deste estudo, o estado do conhecimento foi direcionado à análise das teses e dissertações que tratam da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

Foram utilizadas duas bases de dados acadêmicas amplamente reconhecidas: a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A escolha dessas fontes se deu por sua abrangência nacional, atualizações regulares e livre acesso às produções acadêmicas.

As buscas foram realizadas entre abril e setembro de 2025. Iniciaram-se pela base BDTD, por esta permitir a geração automática de relatórios com metadados relevantes para análise (título, autor, instituição, ano, resumo, etc.), o que não ocorre na base da CAPES. Foram utilizados os descritores booleanos: “*imigração italiana*” AND “*Rio Grande do Sul*”, além de variações como “*imigrantes italianos*” e “*colonização italiana*”.

Após testes, constatou-se que a expressão direta “*imigração italiana*” AND “*Rio Grande do Sul*” apresentou maior eficácia para os objetivos do estudo.

Inicialmente, foram identificados 202 trabalhos na BDTD e 100 na CAPES. Da base BDTD, 70 trabalhos foram excluídos por duplicidade com os da CAPES e 1 por estar duplicado na própria BDTD. Após a fusão das planilhas e a leitura inicial dos títulos, resumos e palavras-chave, aplicaram-se os seguintes critérios de exclusão: 16 trabalhos estavam indisponíveis, ainda que tenha sido realizada uma exaustiva tentativa de recuperação nos repositórios das universidades e em buscadores como Google Acadêmico e Google busca. Entre esses, encontravam-se dois trabalhos embargados a pedido dos autores, que embora apresentem potencial para estudos futuros, somente estarão acessíveis a partir de 2029.

Também foram descartados trabalhos que abordavam outras nacionalidades, utilizando a imigração italiana apenas como comparativo superficial, insuficiente para justificar a inclusão no corpus desta pesquisa. Além disso, eliminaram-se produções que tratavam de temáticas diversas, mas que apareceram nos resultados por alguma menção às palavras-chave da *string* de busca. Por fim, verificou-se que diversos trabalhos se situavam na região da Quarta Colônia de Imigração Italiana, porém sem qualquer relação direta ou indireta com a temática da imigração, sendo igualmente desconsiderados.

Ao final da triagem, conforme podemos observar na Figura 1, restaram 125 teses e dissertações consideradas válidas para análise, após a aplicação dos critérios de exclusão e remoção de duplicidades explicadas no esquema.

Figura 1. Fluxograma do processo de identificação, triagem e inclusão dos trabalhos analisados. **Fonte:** Adaptado do modelo PRISMA 2020 (PAGE et al., 2021).

O recorte temporal do estudo compreende o período de 1996 a 2024. O ano inicial foi definido a partir da primeira dissertação localizada que aborda diretamente o tema da imigração italiana no Rio Grande do Sul: “*A influência da imigração italiana no desenvolvimento do esporte no Rio Grande do Sul*”, de Regina Celi FonticIELha de Rose (1996). É importante salientar que, embora esse seja o primeiro trabalho identificado nas bases, a obrigatoriedade de publicação de teses e dissertações em repositórios digitais foi estabelecida apenas com a Portaria CAPES nº 13/2006 (Brasil, 2006). Essa determinação impacta a disponibilidade online dos materiais, pois muitos trabalhos anteriores e até mesmo alguns posteriores à obrigatoriedade ainda não estão digitalizados. Para acessar integralmente as produções anteriores a esse período, seria necessário consultar presencialmente os acervos físicos das universidades. Essa limitação será discutida em maior detalhe na seção específica sobre limitações deste estudo.

Os trabalhos selecionados foram organizados em uma planilha eletrônica³ que permitiu a análise sistemática por diferentes categorias: área do conhecimento, ano de defesa, instituição de origem, programa de pós-graduação, palavras-chave, abordagem metodológica, região geográfica analisada e lacunas identificadas. Trata-se de um estado do conhecimento, desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, em que a análise do corpus é acompanhada pela sistematização dos dados em gráficos e esquemas, utilizados como apoio para a visualização de padrões recorrentes.

Para a organização dos dados e a identificação de padrões temáticos, os trabalhos selecionados foram submetidos a uma leitura flutuante dos títulos e resumos e, posteriormente, classificados em categorias analíticas recorrentes, como turismo, identidade, memória, ensino, patrimônio, práticas culturais e trajetórias biográficas. A categorização buscou respeitar a diversidade temática do corpus, agrupando os estudos de acordo com seus enfoques centrais. Conforme propõe Bardin (2016), a categorização é uma etapa fundamental da análise de conteúdo, pois permite a sistematização do material analisado, facilitando a identificação de regularidades e a construção de inferências significativas a partir dos dados empíricos.

Apesar de ter sido elaborado à luz de metodologias reconhecidas, como o estado do conhecimento aliado à adaptação do modelo PRISMA para explicitar as etapas da pesquisa, este estudo não está isento de desafios. É possível que o leitor identifique a ausência de trabalhos relevantes para o campo; contudo, é importante considerar que a seleção foi pautada nas bases efetivamente consultadas. Na seção de limitações, serão detalhados os fatores que impediram que a pesquisa alcançasse um escopo ainda mais abrangente. Ainda assim, o percurso metodológico adotado garante transparência e consistência à análise desenvolvida.

Um aspecto que merece atenção diz respeito às limitações associadas aos sistemas de indexação e à qualidade dos metadados nas bases consultadas. Durante o

³ Devido à extensão da planilha, esta não foi incluída no presente estudo.

processo de levantamento, foram identificadas inconsistências recorrentes nos registros, como ausência ou padronização inadequada de palavras-chave, variações na grafia de nomes de autores e orientadores, bem como lacunas no preenchimento de campos essenciais, como área do conhecimento e programa de pós-graduação.

Essas inconsistências impactam diretamente a recuperação dos trabalhos, podendo resultar tanto na exclusão involuntária de produções relevantes quanto na inclusão de trabalhos que não dialogam diretamente com o objeto da pesquisa, especialmente quando a indexação depende de descritores genéricos. Nesse sentido, os resultados aqui apresentados devem ser compreendidos à luz dessas limitações estruturais, que não dizem respeito apenas ao corpus analisado, mas ao próprio funcionamento dos sistemas de organização e disponibilização da produção acadêmica no Brasil.

Ainda que tenham sido adotados procedimentos de verificação manual, como a leitura de títulos, resumos e palavras-chave, bem como a busca complementar em repositórios institucionais, é possível que parte da produção não tenha sido recuperada. Essa hipótese reforça a necessidade de investigações futuras que articulem diferentes estratégias de levantamento, incluindo consultas diretas a acervos institucionais e bases locais, de modo a ampliar a cobertura e reduzir os efeitos das limitações de indexação.

Resultados e Discussão

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa, organizados de acordo com os parâmetros definidos na metodologia. A análise contempla a distribuição temporal da produção, a predominância de dissertações em relação às teses, as áreas do conhecimento envolvidas, os orientadores, as instituições e programas de pós-graduação, bem como as principais temáticas abordadas. O objetivo é oferecer uma visão integrada que combine dados quantitativos e interpretações qualitativas, permitindo compreender tendências e lacunas ainda presentes no campo.

3.1. Distribuição temporal da produção

A produção acadêmica sobre imigração italiana no Rio Grande do Sul entre 1996 e 2024 apresenta trajetória de crescimento gradual, com pontos de inflexão importantes. O primeiro registro data de 1996, com apenas uma dissertação, seguido de um hiato até 2001. Entre 2001 e 2006, o ritmo foi modesto, variando entre uma e três produções anuais. A virada ocorre em 2007, com dez dissertações defendidas, consolidando a temática como objeto de investigação. O primeiro ápice da produção acontece em 2011, com 11 trabalhos (3 teses e 8 dissertações).

Nos anos seguintes observa-se certa estabilidade, com flutuações entre três e doze produções anuais, destacando-se 2019 (12 trabalhos), 2020 (7), 2023 (11) e 2024 (8). No período analisado, foram identificadas 127 produções, sendo 88 dissertações e 37 teses. A predominância de dissertações evidencia a maior capilaridade dos programas de mestrado no Brasil e reforça os limites estruturais na expansão de doutorados em diversas regiões do país. Essa evolução é sintetizada na Figura 2 a seguir, que apresenta a distribuição temporal das teses e dissertações identificadas no corpus da pesquisa.

Figura 2. Distribuição temporal das teses e dissertações sobre imigração italiana no Rio Grande do Sul (1996–2024). Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa (2025).

Segundo Velloso (2014), o sistema de pós-graduação no Brasil reproduz uma hierarquia institucional entre mestrado e doutorado, na qual o mestrado ocupa uma posição mais acessível e disseminada, especialmente em instituições que ainda não possuem programas de doutoramento consolidados. Essa assimetria se expressa tanto na quantidade de trabalhos produzidos quanto nas oportunidades de orientação, financiamento e inserção institucional. Assim, a maior presença de dissertações evidencia, por um lado, a consolidação do tema como objeto de investigação acadêmica e, por outro, reflete os limites estruturais de expansão e consolidação dos programas de doutorado nas diferentes regiões do país.

Produção institucional

A análise da produção institucional indica uma concentração expressiva na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), responsável por trabalhos vinculados a diferentes programas de pós-graduação, como História, Geografia, Ciências Sociais, Letras, Patrimônio Cultural e Extensão Rural. Esse protagonismo pode ser explicado tanto pela diversidade de programas de pós-graduação da instituição quanto por sua localização estratégica, próxima à Quarta Colônia de Imigração Italiana, região central do estado marcada pela forte presença da colonização italiana.

Em seguida, destacam-se a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com 26 trabalhos, e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com 22. Ambas são instituições historicamente reconhecidas por sua tradição em pesquisa e também por concentrarem programas de excelência avaliados pela CAPES⁴. A Universidade de Caxias do Sul (UCS) aparece com 19 registros, refletindo sua inserção direta no território da imigração italiana e sua atuação em projetos voltados para memória, identidade e patrimônio cultural da região.

Já a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) soma oito trabalhos, resultado que pode ser associado, em parte, ao encerramento de seu Programa de Pós-

⁴ Plataforma Sucupira: <https://sucupira-v2.capes.gov.br/>

Graduação em História em 2022, um dos mais tradicionais do estado (ANPUH, 2022). A distribuição dessa produção está representada na Figura 3, que mostra a concentração da produção acadêmica sobre imigração italiana no Rio Grande do Sul por universidades no período de 1996 a 2024.

Figura 3. Concentração da produção acadêmica sobre imigração italiana no Rio Grande do Sul por universidades (1996–2024). Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa (2025).

Chama a atenção a ausência de alguns trabalhos de universidades gaúchas que são reconhecidas no meio acadêmico como importantes centros de contribuição para a temática, como é o caso da Universidade de Passo Fundo (UPF), que aparece com quatro trabalhos, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com dois, e de instituições como as Faculdades EST, a Universidade Católica de Pelotas (UCPel), a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e a Universidade FEEVALE, que aparecem com apenas um trabalho cada. É possível que parte dessa ausência decorra de falhas na indexação e na qualidade dos metadados das bases digitais, uma vez que inconsistências em campos como autor, título ou palavras-chave podem comprometer a visibilidade das teses e dissertações. Conforme apontam Choudhury et al. (2023), problemas dessa natureza afetam diretamente a recuperação e o ranqueamento de trabalhos em mecanismos de busca e sistemas de indexação, dificultando a localização de produções efetivamente existentes.

Dessa forma, os dados evidenciam que, embora a imigração italiana seja historicamente associada à Serra Gaúcha, a liderança da UFSM demonstra que o debate acadêmico se expande para além desse recorte regional. A proximidade da instituição com a Quarta Colônia e a diversidade de seus programas de pós-graduação favorecem a incorporação do tema em múltiplas perspectivas disciplinares, o que reforça seu caráter interdisciplinar e sua relevância em diferentes áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo, a ausência de produções em algumas universidades reconhecidas pelo protagonismo na temática sugere que a distribuição da pesquisa ainda é desigual no estado, refletindo tanto lacunas regionais quanto limitações das bases de dados utilizadas.

Orientadores mais recorrentes

A análise da rede de orientadores e orientandos revelou-se deveras limitada diante das lacunas de indexação observadas nas bases consultadas. Apesar dessas restrições, foi possível identificar docentes que se destacam pela continuidade de suas contribuições e pela consolidação de linhas de pesquisa sobre imigração italiana no Rio Grande do Sul. Entre os orientadores com maior número de trabalhos localizados no corpus, destacam-se a Dra. Núncia Maria Santoro de Constantino (PUCRS), com onze orientações, e o Prof. Dr. Antonio de Ruggiero (PUCRS), com sete. A atuação de Constantino na instituição estendeu-se de 1975 até 2014, ano de seu falecimento (Constantino, [s.d.]), o que explica a amplitude e a permanência de sua influência na formação de pesquisadores. Contudo, de acordo com informações registradas em seu Currículo Lattes, o número total de orientações foi significativamente superior, evidenciando que parte dessa produção não está devidamente indexada nas bases analisadas.

Outros nomes igualmente relevantes incluem Maria Medianeira Padoin (UFSM), com orientações nos Programas de História e Patrimônio Cultural, e Cléo Vilson Altenhofen (UFRGS), cuja pesquisa sobre as línguas de imigração e o bilinguismo alemão-português é amplamente reconhecida, tendo sido inclusive agraciado com a

Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2021).

Chama atenção, entretanto, a ausência de orientações de professores consagrados na área, como Dra. Vania Beatriz Merlotti Herédia (UCS), Dra. Terciane Ângela Luchese (UCS) e Dr. João Carlos Tedesco (UPF), que, conforme seus currículos Lattes, realizaram diversas orientações diretamente relacionadas ao tema. Essa ausência não decorre da falta de produção, mas de limitações estruturais nas bases de dados, como falhas de metadados e inconsistências de indexação, que comprometem a recuperação das informações e a adequada vinculação dos documentos junto à BDTD e à CAPES, conforme apontam estudos de Choudhury et al. (2023).

Essa limitação, contudo, abre um convite para que o framework metodológico empregado neste estudo seja aplicado em levantamentos locais, especialmente em acervos institucionais, arquivos físicos e coleções ainda não digitalizadas, de modo a complementar as lacunas deixadas pelos sistemas de indexação e ampliar a compreensão do campo para além do que é recuperável pelas bases oficiais.

Áreas do conhecimento

Entre os Programas de Pós-Graduação (PPGs) que mais contribuem para o campo de estudos sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul, destacam-se a História, que concentra 45 trabalhos, seguida por Letras (23), Geografia (8), Educação (6), Patrimônio Cultural (4), entre outros. Esses dados mostram a centralidade da área histórica, mas também mostram a relevância de outras disciplinas que ampliam os enfoques e perspectivas de análise sobre o fenômeno migratório.

No campo da História, além da tese de Valduga (2012), que examina as articulações entre imigração italiana, política local e relações de poder, destacam-se estudos que aprofundam dimensões sociais e culturais das comunidades imigrantes. Santos (2011) analisa a formação do cooperativismo entre descendentes, enquanto Milano (2010) investiga a constituição da vila operária de Galópolis e discute o papel

dos imigrantes do Lanifício Rossi na formação de um núcleo fabril e de habitações operárias vinculadas à indústria têxtil. As discussões sobre gênero e trabalho aparecem em Charão (2015), dedicada à inserção laboral de mulheres italianas em Porto Alegre, e em Matté (2008), a sexualidade na Região Colonial Italiana é analisada a partir das tensões entre o rígido moralismo católico e as práticas sexuais que o contrariavam, incluindo a prostituição. A temática da moralidade e do crime também é desenvolvida por Vannini (2008), ao analisar inquéritos sobre crimes sexuais na Colônia de Guaporé, evidenciando o contraste entre o ideal moralizador atribuído à comunidade italiana e as transgressões presentes no cotidiano.

Outras contribuições ampliam esse panorama, como Faleiro (2015), ao tratar de memória social e medos religiosos e sociais entre descendentes de italianos e suas possíveis raízes medievais, Menegotto (2011), que estuda cultura arquitetônica italiana e patrimônio histórico, e Schwartzmann (2007), examina o relato do médico italiano Giovanni Palombini, cujas observações sobre saúde, doenças e cotidiano no interior gaúcho foram usadas como propaganda para a imigração italiana.

Nos estudos dedicados às dinâmicas familiares e urbanas, a tese de Busato (2021) reconstrói as trajetórias de famílias friulanas na Colônia de Guaporé entre 1880 e 1964, analisando redes profissionais, trânsitos transnacionais e estratégias matrimoniais que sustentaram a ascensão econômica de comerciantes e artesãos. Já em sua dissertação, Busato (2017) aprofunda as alianças matrimoniais como mecanismo de fortalecimento do comércio urbano e de consolidação de uma elite regional na mesma colônia. Ambos os trabalhos evidenciam a centralidade das redes familiares em contextos de colonização tardia, ampliando o escopo temático da historiografia para além das colônias agrícolas tradicionais.

Na área da Educação, Thoen (2011) analisa etnicidade e cultura escolar nas antigas colônias italianas, enquanto Marques (2001) explora o Estudo do Meio articulando cultura italiana e ensino nas séries iniciais. Timm (2013) aprofunda a relação escola-comunidade entre 1915 e 1960, e Conill (2022) examina a atuação da

Associação Cultural Ítalo-Brasileira como espaço educacional e de sociabilidade étnica. Já Roso (2012) estuda práticas de disciplinamento corporal nas escolas municipais de Caxias do Sul durante o Estado Novo, e Olivo (2017) investiga os saberes e sentidos das escolas rurais do Vale dos Vinhedos. Embora numericamente reduzido, o conjunto demonstra que a educação é um eixo fundamental para compreender a italianidade, as práticas escolares e a formação identitária nas regiões de imigração.

No campo das letras e cultura, Bonafé (2007) examina memórias e acervos da imigração italiana, evidenciando a preservação da identidade ítalo-brasileira. Godoy (2002) analisa a literatura de Pozenato como construção de imaginários migratórios. Porto (2015) estuda o Cancioneiro Popular, mostrando o canto como prática de memória coletiva. Roversi (2011) discute identidades linguísticas híbridas entre professores bilíngues de Rondinha. Pertile (2009) investiga a manutenção e perda do talian, enquanto Barili (2024) analisa sua revitalização contemporânea em Garibaldi.

A tese de Piveta (2020), vinculada ao PPG em Patrimônio Cultural, analisa o patrimônio material imóvel relacionado à imigração italiana, destacando como memória, identidade e práticas de preservação se articulam no espaço urbano. Já a dissertação de Portela (2019), na área do Turismo, examina o turismo pedagógico na Quarta Colônia, evidenciando o uso da memória e do patrimônio em práticas educativas e turísticas.

Esses são apenas alguns exemplos entre os 125 trabalhos levantados, cuja discussão integral ultrapassa o espaço disponível, mas que demonstram como, embora haja predominância de pesquisas em História, o fenômeno migratório também é investigado por áreas como educação, literatura, patrimônio e turismo, revelando a natureza interdisciplinar da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

Palavras-chave e tendências temáticas

A análise das palavras-chave utilizadas nos trabalhos que compõem o corpus desta pesquisa possibilita compreender as tendências temáticas predominantes e os enfoques privilegiados pelos pesquisadores. A Figura 5 sintetiza visualmente os 25 termos mais frequentes, demonstrando a centralidade de noções como “imigração italiana”, “memória”, “cultura” e “história”.

Figura 5. Nuvem de palavras-chave mais recorrentes. Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa (2025).

Entretanto, foi possível observar que parte dos trabalhos analisados não apresentava qualquer conjunto de palavras-chave, o que parece decorrer de padrões institucionais de submissão em determinadas épocas. Em outros casos, as palavras escolhidas mostravam-se genéricas ou pouco representativas do conteúdo da pesquisa, o que reduz sua função de indexação. Nesse sentido, o uso de tesouros especializados é fundamental para garantir a padronização e a precisão dos descritores. O Manual da Universidade Federal de Pernambuco (2024) enfatiza que “a utilização de vocabulários

controlados e tesouros garante maior consistência terminológica, contribuindo para a recuperação eficiente da informação e a visibilidade da produção científica”.

A análise das palavras-chave mostra os conceitos mais recorrentes na produção sobre imigração italiana, mas também aponta fragilidades na escolha de descritores. O uso de vocabulários controlados constitui, assim, uma prática necessária para reduzir dispersões terminológicas e garantir maior consistência, sobretudo diante das diretrizes da CAPES (Brasil, 2006), que tornam a digitalização obrigatória, exigindo metadados bem estruturados, como observam Choudhury et al. (2023).

Georreferenciamento dos estudos

O mapa de calor que representa o georreferenciamento dos estudos que compõem o corpus desta pesquisa evidencia uma forte concentração nas regiões historicamente associadas à imigração italiana, em especial a Serra Gaúcha, com municípios como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi e Flores da Cunha, e a Quarta Colônia de Imigração Italiana, destacada por localidades como Silveira Martins e São João do Polêsine. Essa concentração pode ser observada na Figura 6, em que as áreas mais avermelhadas correspondem ao maior número de trabalhos, enquanto os tons mais claros ou a ausência de marcações indicam regiões pouco ou nada contempladas. Esse contraste levanta uma questão relevante: em um Estado com 497⁵ municípios, por que praticamente não se encontram pesquisas sobre localidades como a Fronteira Oeste, o Alto Uruguai ou a Campanha, que igualmente receberam fluxos de imigrantes italianos?

⁵ De acordo com <https://www.estado.rs.gov.br/geografia>.

Figura 6. Distribuição geográfica dos estudos sobre imigração italiana no RS. Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa (2025).

Além disso, durante o processo de levantamento, foi necessário excluir diversos trabalhos que, embora localizados em áreas da Quarta Colônia, não tratavam especificamente da imigração italiana, mas apareceram devido ao uso de palavras-chave genéricas nas bases BDTD e CAPES. Essa situação evidencia tanto a predominância de pesquisas centradas nos eixos já consolidados quanto a lacuna representada pela ausência de estudos em outras regiões do Rio Grande do Sul, que permanecem invisibilizadas no campo acadêmico.

Análise temática

A análise dos trabalhos selecionados permite identificar a predominância de certos macrotemas que atravessam as produções acadêmicas. Entre eles, identidade e

memória ocupam lugar de destaque. A dissertação de Brum Neto (2012) discute os processos de territorialização e pertencimento a partir da configuração de colônias e suas dinâmicas sociais, evidenciando como a identidade é construída em meio a disputas simbólicas e materiais. Galvani (2018) analisa as representações de Antônio Prado na obra de Neusa Bocchese, mostrando como suas imagens funcionam como lugares de memória e preservam elementos culturais da imigração italiana no Nordeste do RS. Scotti (2013) analisa internações de italianos e descendentes no Hospício São Pedro entre 1900 e 1925, examinando prontuários para compreender diferenças de tratamento e diagnósticos à luz de identidade, gênero e discurso médico.

No campo do patrimônio e do turismo, as pesquisas evidenciam como bens materiais e imateriais são mobilizados para produzir visibilidade e desenvolvimento regional. Stecker (2010) discute a criação da Rota Turística e Gastronômica Santa Maria–Silveira Martins como estratégia de valorização do patrimônio cultural da Quarta Colônia. Silva (2007) investiga a festa popular Entrai, em Nova Milano, evidenciando como eventos de rua associados à italianidade articulam lazer, memória comunitária e estratégias de atração turística. Em escala mais local, Foletto (2019), Leonardi (2023) e Rathke (2024) destacam o papel de museus e performances como o filó de Vila Flores na preservação da memória ítalo-brasileira, ao mesmo tempo em que fomentam práticas de educação patrimonial e turismo cultural.

As pesquisas a seguir representam abordagens pouco exploradas sobre a presença italiana no Rio Grande do Sul. Conedera (2017) analisa a atuação de músicos imigrantes na Banda Municipal de Porto Alegre, destacando a imigração qualificada e a circulação de saberes artísticos. Dalla Chiesa (2024) demonstra que a vivência religiosa não é homogênea ao investigar comunidades valdenses e metodistas organizadas em língua italiana na Serra Gaúcha.

No campo das práticas culturais, Casagrande (2006) mostra como descendentes contribuem para a formação histórica e turística de Gramado. Giordani (2020) discute a alimentação como marcador de identidade e memória na Quarta Colônia, enquanto

Paniz (2005) analisa o sistema fonológico do Talian e suas transformações geracionais. Em conjunto, esses estudos ampliam a compreensão sobre a diversidade das experiências formadas no interior da imigração italiana.

Principais Lacunas e Sugestões para Novos Estudos

A análise do conjunto de teses e dissertações permitiu constatar que, embora a produção acadêmica seja ampla e diversificada, persistem lacunas importantes que merecem atenção em investigações futuras. Um dos pontos mais evidentes é a ausência de estudos que enfoquem de maneira sistemática infância e juventude, dimensões essenciais para compreender os processos de socialização, escolarização e transmissão cultural. A concentração das pesquisas em adultos ou em recortes comunitários deixa pouco espaço para investigar como crianças e jovens descendentes de imigrantes elaboraram suas identidades, inseriram-se na vida escolar ou vivenciaram transformações geracionais.

Outro aspecto refere-se à escassa diversidade de trajetórias biográficas exploradas. Ainda predominam análises centradas em narrativas masculinas e comunitárias, enquanto estudos sobre mulheres, experiências profissionais específicas e deslocamentos individuais são pouco frequentes. Nesse sentido, investigações que resgatem o protagonismo feminino ou que se debrucem sobre categorias profissionais ligadas ao processo de colonização poderiam ampliar a compreensão do fenômeno.

Da mesma forma, a temática da reimigração e dos deslocamentos internos, como os movimentos da Serra Gaúcha em direção a novas colônias ou áreas de fronteira, permanece incipiente, embora seja fundamental para pensar a mobilidade e a expansão da presença italiana em diferentes regiões do estado.

Por fim, observa-se uma clara concentração regional nos estudos, sobretudo na Serra Gaúcha e na Quarta Colônia, em detrimento de outras áreas que igualmente receberam fluxos de imigrantes. Essa concentração, embora extremamente relevante e necessária, limita a compreensão da diversidade da experiência migratória e abre

espaço para investigações sobre localidades menos exploradas, como a Campanha, o Alto Uruguai ou a Fronteira Oeste.

Além disso, a escassez de abordagens interseccionais e ambientais também constitui uma lacuna relevante. Apesar da importância das questões ambientais no contexto da colonização europeia, são raros os trabalhos que situam tais debates em uma perspectiva histórica. Uma exceção é a dissertação de Viana (2011), que analisa as negociações em torno da legislação ambiental no Vale do Taquari. Embora não trate diretamente da imigração italiana, esse estudo representa uma contribuição relevante ao problematizar as tensões entre Estado e proprietários rurais de origem imigrante.

Acrescente-se ainda que a ausência de produções que articulem de forma situada as heranças culturais de populações imigrantes ao planejamento de políticas públicas e à formação profissional representa um vazio expressivo, pois ignora dimensões identitárias fundamentais para a efetividade das ações em contextos multiculturais. Como destaca Lesser (2015), as identidades étnicas no Brasil influenciam de modo decisivo as relações comunitárias e a forma como diferentes grupos interagem com instituições.

Considerando essas lacunas, futuros estudos poderiam explorar de maneira mais aprofundada temas ligados à infância, gênero, migração qualificada, deslocamentos internos, conflitos interétnicos e meio ambiente, contribuindo para uma compreensão mais ampla e plural da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

Limitações do Estudo

As limitações observadas no decorrer deste levantamento estão sistematizadas no Quadro 1, que reúne de forma sintética os principais entraves encontrados, seus impactos e recomendações para futuras pesquisas. Cabe, contudo, destacar um aspecto metodológico que ultrapassa o que está ali resumido: a fragilidade na elaboração dos resumos de grande parte dos trabalhos. Em análises sistemáticas desse tipo, é usual que a leitura dos resumos forneça informações suficientes sobre objetivos, metodologia e

resultados. No entanto, a ausência desses elementos obrigou, em muitos casos, a leitura integral das dissertações e teses para que fosse possível extrair os dados necessários, tornando o processo mais moroso e limitando a abrangência da coleta.

Limitação identificada	Impacto na pesquisa	Recomendação / Possível solução
Acesso restrito aos trabalhos na base da CAPES (somente resumos, ausência do texto completo)	Redução da profundidade da análise; impossibilidade de verificar metodologias e resultados em muitos casos.	Ampliar esforços de acesso via bibliotecas institucionais; estimular a obrigatoriedade do depósito integral dos trabalhos no repositório da CAPES.
Indisponibilidade ou ausência de digitalização	Exclusão de parte relevante da produção acadêmica sobre imigração italiana no RS.	Implementação de políticas institucionais de digitalização retroativa e acesso aberto; projetos de memória acadêmica.
Problemas técnicos nos repositórios	Dificuldade de acesso a uma instituição que é referência na temática; lacunas no levantamento.	Garantia de manutenção contínua e preventiva das bases digitais; criação de espelhos (backups) de acesso público.
Deficiências na estruturação dos resumos (ausência de objetivos, metodologia, resultados claros)	Compromete a compreensão pelos leitores e a sistematização de dados.	Padronização obrigatória dos resumos segundo critérios acadêmicos (problema, objetivos, metodologia, resultados, conclusão).

Quadro 1. Limitações encontradas e recomendações Fonte: Elaboração própria.

Cabe destacar, ainda, que trabalhos de grande relevância não apareceram nas bases consultadas, reforçando os limites do levantamento e a necessidade de políticas de preservação e digitalização mais eficazes. Entre eles estão a dissertação de Maíra Ines Vendrame “*Lá éramos servos, aqui somos senhores*” (2007), ausente tanto na CAPES quanto na BDTD; a tese de Renzo Maria Grosselli “*Noi Tirolesi, Sudditi Felici Di Don Pedro II*” (1998), disponível apenas em versão física na biblioteca da PUCRS; e a dissertação “*O olhar do poder*” (1996), de Luiza Horn Iotti, cuja tese de 2003 também não consta nas bases pesquisadas.

Esse cenário se relaciona, em parte, com as normas de depósito definidas pela Portaria da CAPES nº 13, de 15 de fevereiro de 2006. Até 2016, era possível autorizar apenas a publicação parcial dos trabalhos, sem prazo definido para a divulgação completa, o que levou a limitações significativas na disponibilidade digital. Somente a

partir de 2016 a Biblioteca passou a estabelecer que, em casos de confidencialidade, o prazo máximo seria de cinco anos após a defesa. Embora posteriormente revogada por portarias de 2018 e 2025, essa normativa ajuda a compreender por que parte significativa da produção, sobretudo em anos anteriores, permanece inacessível ou não está integrada às bases nacionais de consulta.

Esses casos ilustram os limites do acesso à produção acadêmica e reforçam a urgência de medidas que assegurem tanto a preservação digital quanto a disponibilização ampla de trabalhos que são fundamentais para a compreensão do processo migratório

Considerações Finais

O presente estudo realizou uma sistematização da produção acadêmica sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul, permitindo compreender como o tema tem sido abordado em diferentes programas de pós-graduação ao longo de quase três décadas. A análise revelou padrões de concentração temática e regional, assim como a presença de importantes ausências, configurando um panorama que contribui para o entendimento do campo de pesquisa.

Entre as principais contribuições, destaca-se a organização e a análise crítica de um conjunto amplo de teses e dissertações, oferecendo ao meio acadêmico um quadro consolidado que pode servir de referência para futuros estudos. Essa sistematização também tem relevância prática ao apoiar pesquisadores em formação, orientadores e programas de pós-graduação na identificação de áreas mais exploradas e de caminhos ainda possíveis. Em termos sociais, a pesquisa reforça a importância da memória e da produção científica como instrumentos para a preservação e valorização das heranças culturais.

As limitações estiveram associadas ao acesso restrito a determinados repositórios, à ausência de digitalização de parte da produção e à fragilidade dos resumos, o que dificultou a coleta e obrigou, em muitos casos, à leitura integral dos

trabalhos. Tais questões demonstram os desafios enfrentados por pesquisas de caráter sistemático no Brasil.

Sugere-se que este estudo sirva de base para novas iniciativas de sistematização em outras áreas e contextos migratórios, de modo a ampliar a compreensão da produção científica e fomentar análises comparativas que fortaleçam o campo de investigação histórica e interdisciplinar.

Referências

ANPUH. **Unisinos divulga o fechamento de 12 programas de pós-graduação**. 2022. Disponível em: <https://anpuh.org.br/index.php/inicio/item/7521-unisinos-divulga-o-fechamento-de-12-programas-de-pos-graduacao>. Acesso em: 26 set. 2025.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Tradução: Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. 3. reimp. da 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARILLI, Camila. **A situação sociolinguística do talian em Garibaldi (RS): proporção de usuários, atitudes e usos linguísticos**. 2024. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/290789>. Acesso em: 19 nov. 2025.

BONAFÉ, Marilene de Carli. **Memórias e acervos da comunidade de imigração italiana**. 2007. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2007. Disponível em: <http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/964>. Acesso em: 19 nov. 2025.

BOURDIEU, Pierre. **O campo científico**. In: ORTIZ, R. (Org.). Pierre Bourdieu: sociologia. São Paulo: Ática, 1983. p. 122–155.

BRASIL. **Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)**. Portaria CAPES n. 13, de 15 de fevereiro de 2006. Dispõe sobre o envio da produção intelectual e das teses e dissertações ao banco de dados da CAPES. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 fev. 2006. Disponível em: <https://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detallar?idAtoAdmElastic=822>. Acesso em: 14 out. 2025.

BUSATO, Marinilse Candida Marina. **Marito e buoi dei paesi tuoi: estratégias familiares de friulanos na região de colonização italiana do Rio Grande do Sul (1880-1964)**. 2021. Tese (Doutorado em História) – Universidade de Passo Fundo, Passo

Fundo, 2021. Disponível em: <http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2944>. Acesso em: 19 nov. 2025.

BUSATO, Marinilse Candida Marina. **“Casar bem”: estratégias matrimoniais e econômicas na região de colonização italiana do Rio Grande do Sul (1906-1970)**. 2017. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2017. Disponível em: <http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2443>. Acesso em: 19 nov. 2025.

CASAGRANDE, Gilnei Ricardo. **Um cheiro do vinho: presença italiana em Gramado**. 2006. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2311>. Acesso em: 19 nov. 2025.

CHARÃO, Egiselda Brum. **Mulheres italianas e trabalho em Porto Alegre/RS (1945-1965): história de uma imigração esquecida**. 2015. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6368>. Acesso em: 18 nov. 2025.

CHOUDHURY, Sayeed; WANG, Xin; KAPOOR, Ritu. MetaEnhance: Metadata Quality Improvement for Electronic Theses and Dissertations of University Libraries. **arXiv preprint**, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2303.17661>. Acesso em: 14 out. 2025.

CONEDERA, Leonardo de Oliveira. **Músicos no novo mundo: a presença de musicistas italianos na banda municipal de Porto Alegre (1925-1950)**. 2017. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7355>. Acesso em: 19 nov. 2025.

CONILL, Elisabeth da Rosa. **Associação Cultural Ítalo-Brasileira: a trajetória de um espaço de sociabilidade étnica, cultural e educacional em Pelotas, RS (1958-1983)**. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. Disponível em: <http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/14231>. Acesso em: 19 nov. 2025.

CONSTANTINO, Núncia Maria Santoro de. **Currículo Lattes**. Brasília, DF: CNPq, [s.d.]. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/3935001803142667>. Acesso em: 30 set. 2025.

CORRÊA, M. A. **Dos Alpes do Tirol à Serra Gaúcha: a questão da identidade dos imigrantes trentinos no Rio Grande do Sul (1875-1918)**. 2014. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2014. Disponível

em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3846>. Acesso em: 30 jul. 2025.

DALLA CHIESA, Vicente Martins. **Imigrantes italianos valdenses e os inícios do metodismo no Rio Grande do Sul (1887-1900)**. 2024. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11403>. Acesso em: 19 nov. 2025.

FALEIRO, Silvana Rossetti. **Enlaçando tempos e espaços: os medos entre descendentes de imigrantes italianos do Rio Grande do Sul – raízes medievais?**. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2520>. Acesso em: 18 nov. 2025.

FOLETTTO, Célia Terezinha. **O museu do imigrante italiano “Eduardo Marcuzzo”: história e identidade, Vale Vêneto/RS**. 2019. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2019. Disponível em: <http://repositorio.ufsm.br/handle/1/17132>. Acesso em: 19 nov. 2025.

GALVANI, Mara Aparecida Magero. **Neusa Welter Bocchese e as leituras da cidade de Antônio Prado, RS: representação de um patrimônio histórico**. 2018. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/11338/4100>. Acesso em: 19 nov. 2025.

GIORDANI, Luiza. **A alimentação como mecanismo de construção da identidade: o caso dos imigrantes italianos no RS**. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/213001>. Acesso em: 19 nov. 2025.

GODOY, Ana Boff de. **O eu e o outro na terra da cocanha: o jogo da identidade italiana em solo gaúcho**. 2002. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/143232>. Acesso em: 31 jul. 2025.

HERÉDIA, Vania Beatriz Merlotti. A historiografia da imigração italiana no Rio Grande do Sul. **Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul**, [S. l.], n. 167, 2024. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/revistaihgrgs/article/view/140982>. Acesso em: 12 out. 2025.

LEONARDI, Rosangela. **Divulgação do Museu Fotográfico Irmão Ademar da Rocha do município de Faxinal do Soturno/RS**. 2023. Dissertação (Mestrado em Patrimônio

Cultural) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2023. Disponível em: <http://repositorio.ufsm.br/handle/1/30522>. Acesso em: 19 nov. 2025.

LESSER, Jeffrey. **A invenção da brasilidade**. EDUSP, 2015.

MANFIO, Juliana Maria. **A construção de uma memória: as comemorações do centenário da imigração italiana na região da ex-colônia Silveira Martins (1975–1993)**. 2019. Tese (Doutorado em História) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2019. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9093>. Acesso em: 31 jul. 2025.

MARQUES, Luiz Alberto de Souza. **Estudo do meio: a cultura italiana e o ensino de história e geografia nas séries iniciais do ensino fundamental**. 2001. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/287793>. Acesso em: 19 nov. 2025.

MATTÉ, Aline Karen. **Prazeres velados e silêncios suspirados: sexualidade e contravenções na região colonial italiana (1920-1950)**. 2008. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2264>. Acesso em: 18 nov. 2025.

MENEGOTTO, Renato. **Cultura arquitetônica italiana na construção de residências em Porto Alegre: 1892-1930**. 2011. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2367>. Acesso em: 18 nov. 2025.

MILANO, Daniela Ketzer. **Uma vila operária na colônia italiana: o caso Galópolis (1906-1941)**. 2010. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2344>. Acesso em: 18 nov. 2025.

MOROSINI, Marília; KOHLS-SANTOS, Patrícia; BITTENCOURT, Zuleika. **Estado do conhecimento: teoria e prática**. 2. ed. Curitiba: Editora CRV, 2025.

NETO, Helena Brum. **Os territórios da imigração alemã e italiana no Rio Grande do Sul**. 2012. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2012.

OLIVO, Gleison. **Sentidos e saberes da escola rural no Vale dos Vinhedos – Bento Gonçalves/RS (1928-1958)**. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação) –

Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/handle/11338/3754>. Acesso em: 19 nov. 2025.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, v. 372, n. 71, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

PANIZ, Silvio. **A fonologia do talian, o vêneto-rio-grandense falado na cidade de Nova Roma do Sul, sob a luz da Teoria da Otimidade**. 2005. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Católica de Pelotas, Pelotas, 2005. Disponível em: <http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/229>. Acesso em: 19 nov. 2025.

PERTILE, Marley Terezinha. **O talian entre o italiano-padrão e o português brasileiro: manutenção e substituição linguística no Alto Uruguai gaúcho**. 2009. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Letras, Porto Alegre, 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/18345>. Acesso em: 19 nov. 2025.

PIVETA, Camila. **Patrimônio cultural material imóvel e a herança da colonização italiana na Quarta Colônia de imigração italiana do RS: os Capitéis de São João do Polêsine**. 2020. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ufsm.br/handle/1/24561>. Acesso em: 19 nov. 2025.

PORTELA, Eliane Carine. **Turismo pedagógico: ferramenta para a sensibilização ambiental e cultural na Quarta Colônia de Imigração Italiana (RS)**. 2019. Dissertação (Mestrado em Turismo) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/11338/6345>. Acesso em: 31 jul. 2025.

PORTO, Patrícia Pereira. **O cancionero popular da imigração italiana: a leitura como processo de construção de sentidos na performance da canção**. 2015. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/handle/11338/1110>. Acesso em: 19 nov. 2025.

RATHKE, Sandra Beatriz. **Construindo memórias: o Filó de Vila Flores, RS, como recurso patrimonial para o desenvolvimento local**. 2024. Dissertação (Mestrado em Museologia e Patrimônio) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/284808>. Acesso em: 19 nov. 2025.

ROSE, Regina Celi FonticIELha de. **A influência da imigração italiana no desenvolvimento do esporte no Rio Grande do Sul**. 1996. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto

Alegre, 1996. Disponível em: <https://museudofutebol.org.br/crfb/acervo/709594/>. Acesso em: 31 jul. 2025.

ROSO, Paula Cristina Mincato. **A educação do corpo nas escolas municipais de Caxias do Sul, RS (1937-1945)**. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/handle/11338/472>. Acesso em: 19 nov. 2025.

ROVERSI, Ana Paula Signor. **Processos de identificação de professores de língua portuguesa em um contexto de imigração italiana**. 2011. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2011. Disponível em: <http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/928>. Acesso em: 19 nov. 2025.

RUGGIERO, Antonio de. Entre silêncios e releituras: reflexões sobre memórias de imigrantes toscanos no Brasil. **História Oral**, v. 19, n. 1, p. 149–162, jan./jun. 2016. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10923/21885>. Acesso em: 30 jul. 2025.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A gramática do tempo**. São Paulo: Cortez, 2006.

SANTOS, Sandro Rogério dos. **A construção do cooperativismo em Caxias do Sul: cooperativa vitivinícola Aliança (1931-2011)**. 2011. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2405>. Acesso em: 18 nov. 2025.

SCHWARTSMAN, Leonor Carolina Baptista. **Olhares do médico-viajante italiano: Giovanni Palombini no Rio Grande do Sul (1901–1914)**. 2007. 251 f. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Porto Alegre, 2007. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2540>. Acesso em: 31 jul. 2025.

SCOTTI, Zelinda Rosa. **Que loucura é essa?: loucas e loucos italianos no Hospício São Pedro em Porto Alegre/RS (1900-1925)**. 2013. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2479>. Acesso em: 19 nov. 2025.

SILVA, Mauro Amancio da. **ENTRAI – Encontro das Tradições Italianas: festa popular, patrimônio cultural, lazer e turismo**. 2007. Dissertação (Mestrado em Turismo) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/handle/11338/244>. Acesso em: 19 nov. 2025.

STECKER, Débora Tessle. **Rota Turística e Gastronômica Santa Maria – Silveira Martins: o desenvolvimento do turismo na Quarta Colônia de imigração italiana**.

2010. 113 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2010. Disponível em: <http://repositorio.ufsm.br/handle/1/10962>. Acesso em: 19 nov. 2025.

THOEN, Carla Fernanda Carvalho. **Representações sobre etnicidade e cultura escolar nas antigas colônias de imigração italiana do nordeste do Rio Grande do Sul (1905-1950)**. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/handle/11338/538>. Acesso em: 19 nov. 2025.

TIMM, Jordana Wruck. **A relação escola/comunidade na região das antigas colônias italianas, nordeste do Rio Grande do Sul (1915-1960)**. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/handle/11338/461>. Acesso em: 19 nov. 2025.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Núcleo de Bibliotecas. **Tesaurus para seleção de descritores/palavras-chave**. Recife: UPE, 2024. Disponível em: <https://nbid.upe.br/>. Acesso em: 30 set. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Professor Cléo Vilson Altenhofen recebe a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha**. UFRGS, 14 abr. 2021. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/ppgletras/2021/04/professor-cleo-vilson-altenhofen-recebe-a-ordem-do-merito-da-republica-federal-da-alemanha/>. Acesso em: 30 set. 2025.

VALDUGA, Gustavo. **Para além do coronelismo: italianos e descendentes na administração dos poderes executivos da Região Colonial Italiana do Rio Grande do Sul (1924-1945)**. 2012. 295 f. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2432>. Acesso em: 14 out. 2025.

VANNINI, Ismael Antônio. **História, sexualidade e crime: imigrantes e descendentes na Região Colonial Italiana do Rio Grande do Sul (1938-1958)**. 2008. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2261>. Acesso em: 18 nov. 2025.

VENDRAME, Maíra Ines. **“Lá éramos servos, aqui somos senhores”: a organização social dos imigrantes italianos na ex-colônia Silveira Martins: 1877-1914**. Dissertação. (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2447>. Acesso em: 18 nov. 2025.

VELLOSO, Andrea. A pós-graduação no Brasil: legados e desafios. **Almanaque Multidisciplinar de Pesquisa**, v. 1, n. 1, p. 36–49, 2014.

VIANA, Ediane Muller. **Reserva legal e área de preservação permanente na zona rural: um estudo da negociação entre atores em municípios do Vale do Taquari - RS**. 2011. Dissertação (Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES, Lajeado, 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10737/208>. Acesso em: 28 set. 2025.